

मुंबई, समुद्र और कोली समुदाय : परम्परा, संस्कृति, संघर्ष और अस्तित्व

Rajat Saini¹ & Dr. Alankar²

सारांश (Abstract) : यह शोध-पत्र मुंबई के कोली समुदाय पर केंद्रित है, जो एक पारंपरिक मछुआरा समाज है और मुंबई महानगर का मूल निवासी माना जाता है। यह अध्ययन दो बार किए गए फील्ड वर्क के अनुभवों पर आधारित है, जिसमें मुंबई के विभिन्न कोलीवाड़ों का भ्रमण और समुदाय के लोगों से संवाद शामिल रहा। यह शोधपत्र केवल संवादों से उत्पन्न निष्कर्षों तक सीमित नहीं है, बल्कि बातचीत के दौरान उभरी चिंताओं, भावनाओं और अनुभवों का प्रतिबिंब है। यह मानवीय मूल्यों के पतन और प्रकृति की अनदेखी से उत्पन्न परिदृश्यों की यात्रा है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, समाजशास्त्रियों और पर्यावरणविदों के लिए उपयोगी सन्दर्भ प्रदान करता है।

मुख्य शब्द (Key words): कोली समुदाय, मुंबई, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, तटीय विकास, आजीविका संकट, परम्परा एवं संस्कृति

1. परिचय (Introduction)

सात टापुओं से मिलकर बनी नगरी *मुंबई* की आधारशिला कोली समुदाय के द्वारा रखी गई। जहाँ कोली निवास करते हैं वह क्षेत्र *कोलीवाड़ा* कहलाता है। *समुद्र कोलियों के लिए भगवान* है और वे मछली पकड़ने जाने से पहले **भगवान वरुण** की स्तुति करते हैं। आज मुंबई में शहरीकरण और तटीय परियोजनाओं से कोली समुदाय की पहचान, आजीविका और अस्तित्व संकट में है। यह शोध-पत्र कोली समुदाय के इन्हीं बदलते हालातों को समझने का प्रयास है।

2. कार्यप्रणाली

इस शोध में तथ्यात्मक और गुणात्मक (Qualitative) दोनों ही पद्धति का उपयोग किया गया है, ताकि कोली समुदाय के जीवन, समस्याओं और उनके अनुभवों को निकटता से समझा जा सके। शोध के लिए कोलीवाड़ों में भ्रमण के दौरान-

- **प्रत्यक्ष अवलोकन:** समुदाय के दैनिक जीवन, मछली पकड़ने की प्रक्रिया, महिलाओं की भूमिका, तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा और दैनिक व्यवहार दर्ज किया गया।
- **अर्द्ध-रचित साक्षात्कार:** स्थानीय कोली मछुआरों, मछली विक्रेताओं, महिलाओं, युवाओं और समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों से बातचीत की गई।
- **रिपोर्ट विश्लेषण:** नगरपालिका रिपोर्ट्स, पर्यावरणीय आकलन रिपोर्ट, तथा संबंधित समाचार-पत्रों और शोध-पत्रों का अध्ययन।

इस मिश्रित पद्धति ने न केवल कोली समुदाय की वर्तमान समस्याओं को उजागर किया, बल्कि उनके सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को भी समझने में सहायता की।

¹ Assistant Professor, Department of Political Science, Hari Institute of Technology, Randevi, Nakud, Affiliated to Maa Shakumbhari University, Saharanpur, Uttar Pradesh

² Assistant Professor, Department of Political Science, Ram Lal Anand College, South Campus, University of Delhi, Delhi

3. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कोली समाज का इतिहास मुंबई नगर के इतिहास जितना पुराना है। मुंबई का नाम *मुम्बई* भी कोली समाज की कुलदेवी *मुंबा देवी* के नाम पर ही हुआ, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि कोली समाज न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी इस क्षेत्र की प्राणआत्मा रहा है।

3.1. उपनिवेशवाद का दौर

सन् 1661 में, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन की विवाह-संधि के अंतर्गत तत्कालीन **बॉम्बे** को पुर्तगालियों ने दहेज़ के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया था, जो आगे चलकर ब्रिटिश शासन के अधीन एक प्रमुख बंदरगाह शहर बना। इस क्रम में पहले पुर्तगाली और फिर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान कोली समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जीवनपद्धति में अनेक परिवर्तन आए, परन्तु कोली समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और जीवनशैली को जीवंत बनाए रखा।

वस्तुतः कोली समाज के इतिहास को जानना न केवल उनके अधिकारों को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार से एक पारंपरिक समुदाय ने महानगरीय विकास के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास किया।

4. सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना

अपने विशाल इतिहास के कारण कोली समुदाय *एक समृद्ध लोकसंस्कृति* वाला समुदाय है। कोली समुदाय का जीवन समुद्र, परंपरा और सामुदायिक संबंधों के साथ प्रगाढ़ता से संलग्न है। पुरुष समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि महिलाएँ उन्हें छांटने, सुखाने और बाजार में बेचने का काम करती हैं। कोली समुदाय विविध उप-समूहों में भी विभाजित हैं (जैसे- *Vaity, Son Koli, Mangela Koli* आदि)।

समुदाय में निर्णयन प्रक्रिया 'पंचायत' और बुजुर्गों की भूमिका के माध्यम से संचालित होती है। विवाह प्रणाली में अभी भी **जातीय संकुचितता** देखी जाती है। कोली समुदाय का पारिवारिक ढांचा आमतौर पर संयुक्त ही होता है और 'गांवठन' में बसे उनके मोहल्ले सामाजिक सहयोग और परंपरा का केंद्र होते हैं।

कोली संस्कृति में *नारळी पूर्णिमा, मुंबा देवी जत्रा* जैसे पर्व समुद्र और देवी की आराधना के प्रतीक हैं। कोली नृत्य, पारंपरिक पोशाकें और गीत-संगीत उनकी सांस्कृतिक पहचान को जीवित बनाए रखते हैं। लोकनृत्य '*कोली डांस*' महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंचों की शान है। स्त्रियाँ भी पारंपरिक परिधान जैसे *नौवारी साड़ी* पहनती हैं और सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करती हैं। वहीं कोली भाषा '*अगरी*' बोली के रूप में जानी जाती है, जो मराठी से काफी मेल खाती है।

5. वर्तमान चुनौतियाँ एवं मुद्दे

कोली समुदाय के लोगों का जीवन सदियों से समुद्र और उसकी जैव-विविधता के साथ मजबूती से अंतर्संबंधित रहा है, जो आज कई स्तरों पर गहराते संकटों का सामना करने को विवश है। इन संकटों में-

- 5.1 शहरीकरण और अतिक्रमण का संकट :** कोली बस्तियों को "झुग्गी" या अस्थायी बस्ती मानकर; सरकार और बिल्डर लॉबी इन इलाकों को पुनर्विकास परियोजनाओं में शामिल कर रही है, जिससे उनकी पारंपरिक पहचान और सुरक्षा के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।
- 5.2 विकास परियोजनाओं का दुष्प्रभाव:** बांद्रा-वर्ली सी लिंक और कोस्टल रोड जैसी परियोजनाओं ने समुद्री क्षेत्र में भौतिक बदलाव ला दिए हैं। भारी ट्रैफिक और शोर से मछलियाँ गहरे समुद्र में चली जाती हैं, जिससे मछुआरों का समय, ईंधन और श्रम बढ़ जाता है। कोस्टल रोड परियोजना ने कई जगहों पर समुद्र के किनारों को पाट दिया है, जिससे पारंपरिक मछली पकड़ने के स्थल (ब्रीडिंग हॉटस्पॉट) और समुद्र तक पहुँच के रास्ते भी दुष्कर हुए हैं।
- 5.3 जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण :** समुद्र में प्रदूषण बढ़ने और जलवायु परिवर्तन के कारण मछलियों की संख्या और विविधता में भारी गिरावट आई है। इन दिनों प्राकृतिक आपदाओं जैसे-समुद्री तूफानों, चक्रवातों, आकाशीय बिजली (lightning) की बारम्बारता में तीव्र वृद्धि से भी परिस्थितियाँ अधिक कठिन हुई हैं। कोली अब गहरे समुद्र में जाने से डरने लगे हैं, क्योंकि अब उनके जीवन पर ही संकट उत्पन्न हो गया है और अपने स्थान पर *भाड़े पर बाहरी लोगों* को भेजने लगे हैं।

दरअसल कोली लोगों का कहना है कि-

"सड़क पर दुर्घटना होने पर बहुत लोग सहायता के लिए आ जाते हैं, परंतु समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होने पर किसी की सहायता हमें प्राप्त नहीं होगी और खराब मौसम/तूफान के समय वॉकी- टॉकी ठीक से काम नहीं करेगा और हमारे हाल की सुध लेने वाला वहां कोई नहीं बचेगा।"

- 5.4 बड़े मगरमच्छ और व्यावसायिक शोषण:** बड़े-बड़े मशीनी ट्रॉलर्स (मगरमच्छ), जो बड़ी MNCs द्वारा संचालित होते हैं, समुद्र से अत्यधिक मछलियाँ पकड़ लेते हैं। इन ट्रॉलरों के सूक्ष्म जाल छोटे अंडों और अविकसित मछलियों को भी खत्म कर देते हैं और स्थानीय मछुआरे इस पूंजीगत होड़ में पिछड़ जाते हैं। ये बड़े ट्रॉलर अब गहरे समुद्र में जाकर भी मछलियाँ पकड़ने लगे हैं, जिससे समुद्री जैव-विविधता पर संकट के बादल अधिक गहरे हुए हैं।
- 5.5 लगातार कम होती मछलियाँ और कोली :** पिछले दशक से निरंतर क्रम में मछलियों की संख्या में भारी कमी देखी गई है। प्रदूषण से क्रिक में ऑक्सीजन की मात्रा 0% होने से, वहां भी मछलियों की उपलब्धता न के बराबर है। लगातार कम होती मछलियों को कोली लोग भविष्य की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी विपदा के तौर पर देखते हैं। *Central Marine Fisheries Research Institute Report, 2021-22:* मुंबई तट पर पिछले 10 वर्षों में 17-20% तक मछली उत्पादन में गिरावट आई है। [मुख्यतः *Bombay Duck (Bombil)* और *Indian Mackerel*]

5.5.1 कम होती मछलियाँ: कारण

- **प्रदूषण:** कोली बढ़ते प्रदूषण को *शहर का समुद्र को तोहफा* मानते हैं। औद्योगिक और घरेलू कचरे का समुद्र में बहाव एवं प्लास्टिक कचरे/माइक्रोप्लास्टिक से मछलियों का जीवन संकट में आया है। *Centre for Science and Environment, 2020 Report on Coastal Ecology- मुंबई में प्लास्टिक प्रदूषण के कारण मछली पकड़ने की क्षमता 15% तक घटी है।*
- **तटीय विकास परियोजनाएं:** मुंबई में कोस्टल रोड, मेट्रो डिपो, पोर्ट विस्तार जैसी परियोजनाएं, इनसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हुआ और मछलियों का प्रजनन क्षेत्र नष्ट हुआ है।

- **जलवायु परिवर्तन:** समुद्र के तापमान में वृद्धि से मछलियों का प्रवास बदला और चक्रवातों एवं असामान्य मौसम से भी मछली पकड़ने की अवधि घटी है।
- **औद्योगिक ट्रॉलिंग:** *UN FAO Coastal Fisheries Report (India Chapter)*- पारंपरिक मछुआरे, जैसे कोली समुदाय के हिस्से में अब सिर्फ 40% समुद्री संसाधन रह गए, शेष पर औद्योगिक ट्रॉलिंग का कब्जा स्थापित हो गया है
- **मछलियों की ब्रीडिंग अवधि में अतिक्रमण** से मछलियों की संख्या में *स्थायी गिरावट* आई है।

5.6 लगातार बढ़ते डीजल के दाम और कोली: कोली समाज की सारी इकोनॉमी ही मछलियों पर आधारित है। मछली पकड़ने हेतु उपयोग में आने वाली *नाव भी* डीजल से ही चलती है, और समुद्र में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप से मछलियों के दूर समुद्र में जाने से डीजल की खपत बढ़ी है। कोली महिलाओं में सोने के आभूषणों का स्थान अब नकली आभूषणों ने ले लिया है, क्योंकि अब कोली संकट के समय कीमती आभूषणों को गिरवी रखकर कर्ज़ लेने लगे हैं। सरकार की सब्सिडी योजनाएँ अक्सर कागज़ों तक सीमित होती हैं। जालों का बीमा नहीं होता। बीमा भी सिर्फ नावों का मिलता है, जबकि जाल भी नाव के समान उतने ही महत्वपूर्ण है।

5.7 युवाओं का पेशे से विमुख होना: अत्यधिक मेहनत, घटती आय और अनिश्चित भविष्य को देखते हुए कोली समाज के युवा अब पारंपरिक मछली पकड़ने के व्यवसाय को अपनाने में रुचि नहीं रखते। बातचीत के दौरान समुदाय के बुजुर्गों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है।

5.8 बाहरी लोग और कोली: कोली समाज बाहरी लोगों को अपनी संस्कृति के लिए खतरा मानता है। हालांकि कुछ लोग उनके आगमन को एक अवसर के तौर पर भी देखते हैं, बाहरी लोगों में सबसे बड़े खतरे के रूप में कोली **उत्तर भारतीयों** को देखते हैं। क्योंकि उनके अनुसार- “इन बाहरी लोगों ने कोली समाज के विश्वासपात्र ग्राहकों को उनसे छीन लिया है।” बाहरी लोगों में बड़ी संख्या में थियेटर आर्टिस्ट, स्ट्रगलिंग एक्टर/ऐक्ट्रेस भी है, हालांकि इनको कोली अपने लिए खतरा नहीं मानते।

5.9 सरकार और कोली: कोली मानते हैं कि सभी राजनीतिक दल की सरकारों ने उनका प्रयोग अपने फायदे के लिए किया है। कोली किसानों से अपनी तुलना करते हुए कहते हैं कि-

“वो लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं और सरकार उनको मदद भी देती है, हालांकि सरकार हम लोगों को संकट के समय कोई मदद नहीं देती, परन्तु इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी उनकी तरह आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हम इतने कमजोर नहीं हैं।”

यहां कोली समाज में मानसिक सकारात्मकता, दृढ़ आत्मविश्वास एवं इच्छाशक्ति दिखाई देती है।

6. धार्मिक जीवन, आस्था, परिवार और कोली

कोली समाज के लोग भगवान और भाग्य दोनों में ही बहुत अधिक निष्ठा रखते हैं। वो अपने समुदाय को गौतम बुद्ध और वेदव्यास के साथ जोड़कर देखते हैं। कोली समुदाय नारियल पूर्णिमा, हांडी उत्सव और सी-फूड फेस्टिवल जैसे पर्वों से अपनी संस्कृति को प्राणवंत रखता है।

उनके अनुसार- *“संस्कृति कभी छूटती नहीं, वो व्यक्ति के दिल में हमेशा जिन्दा रहती है।”*

कोली समाज में कभी भी वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में नहीं भेजा जाता, कोली संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं।

7. सरकारी नीतियाँ और कानूनी ढाँचा:

7.1 कोस्टल रेगुलेशन ज़ोन (CRZ) नियम: समुद्री पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए बने CRZ नियम कई बार कोली समाज के हितों के विरुद्ध रहे। खासकर CRZ-II क्षेत्रों में निजी व सरकारी परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर पारंपरिक कोलीवाड़ों की ज़मीन पुनर्विकास हेतु खोली गई, जिसके खिलाफ समुदाय ने विरोध भी किया।

7.2 आवासीय योजनाएँ और पुनर्विकास की चुनौतियाँ: सरकारी पुनर्विकास योजनाओं में कोलीवाड़ों को "असंगठित बस्ती" माना गया, जिससे सामूहिक जीवन, परंपरागत आजीविका और समुद्र तक पहुँच प्रभावित हुई। नए भवनों में इन आवश्यकताओं की अनदेखी से संकट गहराया।

7.3 कल्याणकारी योजनाएँ और उनकी सीमाएँ: मछुआरा समुदाय के लिए डीज़ल पर छूट, नाव बीमा जैसी योजनाएँ मौजूद हैं, परंतु लाभ सीमित वर्ग तक ही पहुँचता है। जटिल पात्रता, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी से असली लाभार्थी वंचित रह जाते हैं। जाल चोरी, नाव क्षति और समुद्री आपदाएँ अब भी पर्याप्त बीमा कवरेज में शामिल नहीं।

7.4 राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक दर्जा: कोली समाज को स्थानीय राजनीतिक मंचों पर अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व मिला है। इन्हें न तो SC/ ST में शामिल किया गया, जिससे अनेक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ इन्हें नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप, वे एक तरह की नीतिगत उपेक्षा का सामना कर रहे हैं।

7.5 कानूनी लड़ाई और जनहित याचिकाएँ: कोली समुदाय और उनसे जुड़ी संस्थाओं ने कई परियोजनाओं पर न्यायिक हस्तक्षेप किया। विशेषकर *वर्ली कोलीवाड़ा* के मछुआरों द्वारा *कोस्टल रोड परियोजना* के विरुद्ध *बंबई उच्च न्यायालय* में दाखिल PIL ने पर्यावरणीय आंकलन और समुदाय की भागीदारी जैसे मुद्दों को सामने रखा है।

समग्र रूप से, यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान नीतिगत ढाँचे में कई खामियाँ हैं, जिनका समाधान आवश्यक है। जब तक योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन समुदाय की ज़मीनी जरूरतों के अनुरूप नहीं होगा, तब तक कोली समाज की पारंपरिक आजीविका और सांस्कृतिक पहचान दोनों संकट में ही रहेंगी।

8. केस स्टडीफील्ड ऑब्ज़र्वेशन /:

इस शोध हेतु वर्ली, माहिम, कोलाबा, वडाला, शिवडी और मांडवी आदि कोलीवाड़ों में दो बार पाँच-पाँच दिन का फील्ड वर्क किया गया। इसमें कुल 50 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया। जिसमें समुदाय से संवाद, जीवनशैली का अवलोकन, मछली पकड़ने की प्रक्रिया और उनकी समस्याओं का प्रत्यक्ष अध्ययन शामिल रहा। यह भाग उन्हीं अनुभवों पर आधारित है-

प्रश्नोत्तर शैली में कोली समाज से बातचीत के कुछ अंश:

प्रश्न: आप मछली पकड़ने को किस तरह देखते हैं—सिर्फ पेशा या कुछ और भी?

एक कोली बुजुर्ग: "हम समंदर से लड़ना जानते हैं, उसको मनाना जानते हैं। मछली पकड़ना हमारी पहचान है, सिर्फ काम नहीं है।"

प्रश्न: क्या युवा पीढ़ी अब भी मछली पकड़ने को अपनाती है?

एक कोली युवक: "अब मछली कम है और डीज़ल महँगा; घाटा ही घाटा है। इसलिए हम जैसे लड़के होटल या ड्राइवरी में चले जाते हैं या मुख्य शहर में डिलीवरी बॉय का काम करने लगे हैं, क्योंकि हमारा पुश्तैनी पेशा अब भरोसेमंद नहीं रहा।"

प्रश्न: महिलाओं की भूमिका इस व्यवसाय में क्या है?

एक स्थानीय महिला मछली विक्रेता जोर से ठहाका मारकर हँसते हुए: "हम जाल से मछली छांटते हैं, सुखाते हैं, बेचते हैं—फिर भी हमारा नाम नहीं होता। मेहनत सब हमारी और नाम सिर्फ पुरुषों का; समझे ना बराबर।"

प्रश्न: क्या कोली समाज अब भी एकजुट और सांस्कृतिक रूप से जीवंत है?

एक स्थानीय पंडाल आयोजक: "हम अब भी नारियल पूर्णिमा मनाते हैं, देवी पूजा करते हैं। गांवठन की भावना ज़िंदा है। पर अब मन में डर है कि हमारी अगली पीढ़ी इन परंपराओं से दूर ना हो जाए।"

प्रश्न: कोली समाज में बुजुर्गों की क्या भूमिका है?

एक युवा महिला: "हमारे यहाँ बुजुर्गों को वृद्धाश्रम नहीं भेजते, वे हमारे घर का सिरमौर होते हैं। वे हमें समुद्र की भाषा और उसकी इज़ात सिखाते हैं।"

प्रश्न: आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है?

मछली विक्रेता महिला: "कल मेरे बच्चे क्या करेंगे? ये धंधा बचेगा भी या नहीं, पता नहीं।"

10. निष्कर्ष और सुझाव:

कभी बंबई को बसाने वाले आज खुद उजड़ने की कगार पर हैं। इस शोध के दौरान स्पष्ट हुआ कि कोलियों का जीवन केवल मछली पकड़ना या समंदर पर आधारित आजीविका मात्र भर नहीं है। बल्कि यह एक समृद्ध एवं चिरकालीन संस्कृति, सामाजिक ताने-बाने और सामूहिक अस्मिता, बंधुत्व, पारिवारिक मूल्यों के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा का जीवंत उदाहरण है।

10.1 मुख्य निष्कर्ष:

- **पहचान का संकट:** कोलीवाड़ों को 'स्लम' मानकर उनके पारंपरिक गाँव (गांवठन) के अस्तित्व को नकारा गया। सरकारी रिकॉर्डों और शहरी विकास की योजनाओं में कोली समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को मान्यता नहीं मिली।
- **विकास बनाम विस्थापन:** SEA LINK और कोस्टल रोड जैसी परियोजनाओं, जलभराव, शोर एवं तटीय भूमि के अतिक्रमण ने पारंपरिक मत्स्य व्यवसाय को ही पूर्णतया संकट में डाल दिया है।
- **रोज़गार और शिक्षा की दोहरी मार:** जहाँ मछलियाँ कम हो रही हैं, वहीं युवाओं के पास नए कौशल या रोजगार के अवसर नहीं हैं। आधुनिक शिक्षा और सरकारी प्रशिक्षण योजनाओं की पहुँच सीमित है। कोली नौकरी के अभाव में घाटे के बाद भी वापस अपना पुश्तैनी काम ही करने को मजबूर है।

- **राजनीतिक उपेक्षा:** नीतियों में कोली समुदाय की बात कम होती है, योजनाओं का क्रियान्वयन असमान और भेदभावपूर्ण है। सरकारी सब्सिडी, बीमा या पुनर्वास योजनाएँ अक्सर फाइलों में सीमित रह जाती हैं।

इसके अतिरिक्त *आजीविका का संकट, विस्थापन की आशंका, सांस्कृतिक पहचान पर खतरा, सरकारी नीतियों में सहभागिता की कमी* इत्यादी भी केंद्रीय मुद्दे हैं।

10.2 सुझाव:

10.2.1 तत्कालिक

1. तटीय नियोजन में *Participatory Urban Planning* को अनिवार्य किया जाए और कोली समुदाय की 'स्टेकहोल्डर' के रूप में औपचारिक भागीदारी का सुनिश्चितकरण।
2. महिला मछुआरों के लिए स्वयं-सहायता समूह, डिजिटल मार्केटिंग और प्रशिक्षण।
3. नारळी पूर्णिमा, मुंबा देवी जत्रा, पारंपरिक संगीत, नृत्य और भाषा (अगरी-कोली) का संरक्षण।
4. सरकारी संग्रहालयों, स्कूलों और मीडिया में भी कोली जीवन को स्थान दिया जाए।
5. ट्रॉलर और अवैध मछली पकड़ने पर सख्त नियंत्रण।
6. CRZ नियमों का सतत पालन।

10.2.2 दीर्घकालिक

1. कोलीवाड़ों को "गांवठन" का संवैधानिक दर्जा और भूमि अधिकारों का दस्तावेज़ीकरण।
2. *Coastal Road* और अन्य परियोजनाओं में पूर्व-सहमति।
3. वैकल्पिक रोजगार: ईको-टूरिज्म, हस्तशिल्प, कोली व्यंजन आदि पर विशेष ध्यान।
4. कोली बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और "कोली स्टडीज़" कार्यक्रम।
5. समुद्री जैव विविधता और मत्स्य संसाधनों के सतत संरक्षण हेतु वैज्ञानिक कार्यक्रम।
6. नौवहन और मत्स्य उद्योग पर आधारित वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर।

"कोली केवल समुद्र के बेटे नहीं हैं, वे सम्पूर्ण मुंबई की आत्मा हैं। विकास की परिभाषा अगर केवल ऊँची इमारतें और तेज़ रफ्तार सड़कों को ही माना जाए; तो समाज का वह हिस्सा पीछे छूट जाएगा, जिसने इन शहरों को साँसें दी थी।" समुंद्र सबका है, तो विकास भी सबके लिए ही हो।

कोली अस्मिता की रक्षा केवल एक समुदाय की लड़ाई नहीं, बल्कि हमारी साझा विरासत को बचाने का सवाल भी है। मछली पालन को सतत आजीविका के रूप में सशक्त करना, कोस्टल ज़ोन रेगुलेशन (CRZ) में जन सहभागिता बढ़ाना, और सामुदायिक पुनर्वास में उनकी सहमति को प्राथमिकता देना कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं जो कोली समुदाय के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। वस्तुतः कोली समुदाय के बदलते सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवहार पर और अधिक गहराई से शोध की आवश्यकता है, जिससे नीति-निर्माण और भी अधिक सटीक व प्रभावी हो सके।

संदर्भ/ग्रंथ सूची

1. महाराष्ट्र राज्य मत्स्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (2021-22)
2. Coastal Road Project: Environmental Impact Assessment Report, BMC(2021)
3. Coastal Regulation Zone Notification, MoEFCC, 2019
4. Environment Impact Assessment Notification, 2006, MoEFCC
5. Coastal Zone Management Plan, मुंबई महानगर क्षेत्र
6. महिम कोलीवाड़ा केस(2021): स्थानीय निवासियों द्वारा बिल्डर के अवैध निर्माण पर आपत्ति (Bombay HC Case Summary)
7. NCERT भारतीय समाज-अध्याय: "जनजातियाँ और विकास", भारत: भौतिक पर्यावरण-"तटीय क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक अध्ययन"
8. "कोस्टल रोड परियोजना से जूझता कोली समुदाय"-Down to Earth, 2022
<https://www.downtoearth.org.in/hindistory/wildlife-biodiversity/tribals/koli-community-grappling-with-the-coastal-road-project-81772>
9. "Fisherfolk oppose Coastal Road plan" <https://www.thehindu.com>
10. "How Koliwadadas are being erased from Mumbai's map" <https://indianexpress.com>
11. "मुंबई के कोली समाज से ज़मीन छीनकर बनाया जा रहा है मनोरंजन पार्क"
<https://hindi.scroll.in>
12. "Mumbai Coastal Road puts fishermen's livelihoods at risk"-The Hindu
13. BBC-"मुंबई की असली आत्मा हैं कोली मछुआरे", 2022
14. Al Jazeera-India's coastal communities struggle to retain their homes amid infrastructure boom, 2021
15. Movik, S., & Adam, H.N. (2020). *Claiming space: Infrastructure, uncertainty and fisherfolks' livelihoods in Mumbai* TAPESTRY Research Project
16. Bhadgaonkar, J., & Bhadgaonkar, K. (2019). *Making Mumbai Resilient: Action agenda for Versova Koliwada, Mumbai (Bombay 61: Coastal Urbanism and Local Livelihoods Report)*. Bombay 61 Studio, Mumbai.
17. YUVA. (2020). *Housing Rights of Coastal Communities in Mumbai*. YUVA Mumbai
18. Desai, R. (2021). *Urban Margins: Coastal Communities and Development in Mumbai*
19. Gaonkar, S. (2015). *Koli Identity in a Changing Mumbai*
20. Sawant, R. (2020). *Climate Change and Traditional Fisherfolk in Mumbai: A Socio-Ecological Analysis*. Indian Journal of Urban Studies
20. फील्ड वर्क/व्यक्तिगत साक्षात्कार आधारित फील्ड नोट्स, अवलोकन और दैनिक जीवन के दस्तावेज़ीकरण पर आधारित विश्लेषण

परिशिष्ट: फील्ड वर्क छायाचित्र झलकियाँ

Citation in APA 7th Edition:

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the publisher or editorial board. The publisher assumes no responsibility for any consequences arising from the use of information contained herein.*